

O lokálně monotónních graciózních ohodnoceních grafů

Igor Blokhin

Katedra matematiky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika

igor.blokhin2003@gmail.com

2026

Abstrakt

V duchu přístupu Rosy k ohodnocením (valuations) grafů zavádíme lokální extrémovou podmínku pro graciózní (tj. β -) ohodnocení. Graciózní ohodnocení nazýváme *lokálně monotónním*, jestliže v každém vrcholu mají všichni sousedé buď větší, nebo menší hodnoty. Stanovujeme základní inkluze mezi α -, lokálně monotónními a β -ohodnoceními, uvádíme příklady ukazující jejich přisnost a studujeme chování nové třídy na cyklech.

Klíčová slova: graciózní ohodnocení, α -ohodnocení, β -ohodnocení, lokální podmínky, cykly, bipartitní grafy.

1 Ohodnocení a indukované hodnoty hran

Grafem rozumíme konečný jednoduchý neorientovaný graf $G = (V, E)$ s $|V| = n$ a $|E| = m$.

Definice 1. Ohodnocením grafu G nazveme *injektivní zobrazení*

$$f : V(G) \rightarrow \{0, 1, \dots, m\}.$$

Pro každou hranu $uv \in E(G)$ definujeme její *indukovanou hodnotu*

$$b(uv) = |f(u) - f(v)|.$$

Množinu všech indukovaných hodnot hran označíme

$$B(f) = \{b(uv) : uv \in E(G)\}.$$

Nyní připomeneme dvě standardní třídy zavedené Rosou [1].

Definice 2. Ohodnocení f se nazývá **β -ohodnocení** (graciózní ohodnocení), jestliže

$$B(f) = \{1, 2, \dots, m\}.$$

β -ohodnocení f se nazývá **α -ohodnocení**, jestliže existuje celé číslo k takové, že pro každou hranu $uv \in E(G)$ platí buď $f(u) \leq k < f(v)$, nebo $f(v) \leq k < f(u)$.

2 Lokálně monotónní ohodnocení

Zavedeme lokální podmínku, která připomíná globální separační podmínku pro α -ohodnocení.

Definice 3. Ohodnocení $f : V(G) \rightarrow \{0, 1, \dots, m\}$ se nazývá **lokálně monotónní ohodnocení**, jestliže:

1. f je β -ohodnocením grafu G ;
2. pro každý vrchol $v \in V(G)$ platí buď

$$f(u) > f(v) \quad \text{pro všechna } u \in N(v),$$

nebo

$$f(u) < f(v) \quad \text{pro všechna } u \in N(v).$$

Jinými slovy, každý vrchol je ostrým lokálním minimem nebo ostrým lokálním maximem vzhledem ke svým sousedům.

3 Bezprostřední důsledky a inkluze

Tvrzení 1. Každé α -ohodnocení je lokálně monotónní.

Důkaz. Necht f je α -ohodnocení s kritickou hodnotou k . Každá hrana pak protíná řez $\{0, \dots, k\} \cup \{k + 1, \dots, m\}$. Proto pro každý vrchol v leží všichni jeho sousedé na opačné straně řezu, a tedy jsou buď všichni větší, nebo všichni menší než $f(v)$. \square

Tvrzení 2. Jestliže graf G připouští lokálně monotónní ohodnocení, pak je G bipartitní.

Důkaz. Rozdělme $V(G)$ na dvě množiny L a H , kde L tvoří vrcholy, které jsou lokálními minimy (všichni sousedé mají větší hodnoty), a H tvoří lokální maxima (všichni sousedé mají menší hodnoty). Je-li $uv \in E(G)$ a $u \in L$, pak $f(v) > f(u)$, tedy $v \notin L$. Každá hrana tedy spojuje vrchol z L s vrcholem z H , a graf je bipartitní. \square

Z definic plyne řetězec inkluzí

$$\alpha\text{-ohodnocení} \subseteq \text{lokálně monotónní ohodnocení} \subseteq \beta\text{-ohodnocení}.$$

4 Příklady (přísnost inkluzí)

4.1 β -ohodnocení, které není lokálně monotónní

Příklad 1. Uvažujme strom s hranami

$$\{(1, 2), (2, 4), (0, 4), (0, 3)\}.$$

Zde je $m = 4$. Pro identické ohodnocení $f(v) = v$ jsou indukované hodnoty hran

$$|2 - 1| = 1, \quad |4 - 2| = 2, \quad |4 - 0| = 4, \quad |3 - 0| = 3,$$

takže f je β -ohodnocením. Vrchol 2 však má sousedy $1 < 2 < 4$, a lokální podmínka je tedy porušena. Inkluze

$$\text{lokálně monotónní ohodnocení} \subsetneq \beta\text{-ohodnocení}$$

je tedy přísná.

4.2 Třída stromů bez α -ohodnocení a minimální příklad

Ve své klasické práci zavedl Rosa [1] třídu stromů $\mathcal{F}(2, 4)$, složenou ze stromů průměru 4, takových, že po dvojnásobném odstranění všech listů zůstane právě jeden vrchol, avšak po jednom odstranění listů vzniklý graf není cestou. Rosa dokázal, že žádný strom z této třídy nepřipouští α -ohodnocení.

Minimálním zástupcem této třídy podle počtu vrcholů je strom na obr. 1, složený z jednoho vrcholu stupně 3 a tří cest délky 2, které z něj vycházejí (celkem 7 vrcholů).

Obrázek 1: Minimální strom z třídy $\mathcal{F}(2, 4)$.

Příklad 2. *Strom na obr. 1 nepřipouští α -ohodnocení [1], ale připouští lokálně monotónní ohodnocení. Například ohodnocení na obr. 2 je graciózní a lokálně monotónní.*

Obrázek 2: Lokální monotónní ohodnocení stromu z obr. 1.

Z příkladu 2 plyne, že inkluze

$$\alpha\text{-ohodnocení} \subsetneq \text{lokálně monotónní ohodnocení}$$

je přísná. Spolu s příkladem 1 dostáváme přísný řetězec

$$\alpha \subsetneq \text{lokálně monotónní} \subsetneq \beta.$$

5 Cykly C_n (pravidelné n -úhelníky)

Označme C_n cyklický graf na n vrcholech a n hranách.

Věta 1. *Cyklus C_n připouští lokálně monotónní ohodnocení právě tehdy, když*

$$n \equiv 0 \pmod{4}.$$

Důkaz. (\Rightarrow) Necht C_n připouští lokálně monotónní ohodnocení. Pak podle tvrzení 2 je graf C_n bipartitní. Cyklus je bipartitní právě tehdy, když je n sudé.

Dále, podle definice je každé lokálně monotónní ohodnocení také β -ohodnocením, tedy zejména β -ohodnocení cyklu C_n existuje. Rosa [1] dokázal, že β -ohodnocení cyklu existuje pouze tehdy, když

$$n \equiv 0 \text{ nebo } 3 \pmod{4}.$$

Spojením této podmínky se sudostí čísla n dostáváme, že je možné pouze

$$n \equiv 0 \pmod{4}.$$

(\Leftarrow) Necht nyní $n \equiv 0 \pmod{4}$. Pak podle výsledku Rosy [1] cyklus C_n připouští α -ohodnocení. Podle tvrzení 1 je každé α -ohodnocení automaticky lokálně monotónní. Tedy C_n připouští lokálně monotónní ohodnocení. \square

Poznámka 1. *Z důkazu je vidět, že pro cykly jsou podmínky existence α -ohodnocení a lokálně monotónního ohodnocení ekvivalentní (v obou případech je třeba $n \equiv 0 \pmod{4}$). Z toho však neplyne, že množiny všech lokálně monotónních ohodnocení a všech α -ohodnocení cyklu splývají; zde se tvrdí pouze ekvivalence existence.*

Příklad explicitního ohodnocení (z konstrukce Rosy)

Pro úplnost uvedeme jedno ze standardních α -ohodnocení cyklu C_n pro $n \equiv 0 \pmod{4}$, uvedené u Rosy [1]. Necht

$$K = (v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$$

je cyklické uspořádání vrcholů. Definujme $f(v_i) = a_i$, kde

$$a_i = \begin{cases} \frac{i-1}{2}, & i \text{ je liché,} \\ n+1 - \frac{i}{2}, & i \text{ je sudé a } i \leq \frac{n}{2}, \\ n - \frac{i}{2}, & i \text{ je sudé a } i > \frac{n}{2}. \end{cases}$$

Pak je f α -ohodnocením cyklu C_n [1], a tedy podle tvrzení 1 je automaticky také lokálně monotónním ohodnocením.

Příklad 3. *Pro $n = 8$ dostaneme posloupnost ohodnocení vrcholů podél cyklu:*

$$(0, 8, 1, 7, 2, 5, 3, 4).$$

6 Další otázky

Zavedení třídy lokálně monotónních ohodnocení vede k řadě přirozených směrů dalšího výzkumu.

- **(Stromy.)** Platí, že každý strom připouští lokálně monotónní ohodnocení? V této práci ukazujeme, že některé třídy stromů, které nepřipouštějí α -ohodnocení, přesto lokálně monotónní ohodnocení mají; obecná odpověď však zůstává otevřená.

- **(Počítání.)** Pro pevně daný strom T studovat počet jeho lokálně monotónních ohodnocení a porovnat jej s počtem všech β - a α -ohodnocení.
- **(Další třídy grafů.)** Studovat lokálně monotónní ohodnocení pro další základní třídy grafů a hledat strukturální překážky existence takových ohodnocen.
- **(Konstrukce.)** Zkoumat, které standardní operace nad grafy zachovávají lokální monotónnost ohodnocení.

Reference

- [1] A. Rosa, *On certain valuations of the vertices of a graph*, Theory of Graphs (International Symposium, Rome, 1966), Gordon and Breach, 1967, pp. 349–355.